

ASALARICHILIK SOHASIDAN OLINADIGAN QO‘SHIMCHA MAHSULOTLARNI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI. (O‘LIK ASALARILAR)

¹Akmalxonov Talat Shavkatovich, ²Ravshanbekov Diyorbek, ³Berkbayeva Nozimabonu,
⁴O‘ralova Jayrona

¹q.x.f.n., dotsent, ^{2,3,4}talaba - Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928682>

Annotatsiya. Asalari mahsulotlari va ulardan olingan farmokologik faol moddalar (o‘lik asalarilar) kimyoviy tarkibi, farmodinamikasi va turli kasalliklarda ishlatilishi, bundan tashqari apiterapiyada o‘lik asalarilar qo‘llagan holda ishlab chiqarish, saqlash, o‘lik ari damlamasi uchun retseptlar tayyorlash kabi masalalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘lik asalari, asal, kasalliklar, apiterapiya, asalari tanasi, farmokologik faol moddalar, retsept.

Аннотация. Представлены химический состав, фармадинамика и применение продуктов пчеловодства и полученных из них фармакологически активных веществ (подмора пчел) при различных заболеваниях, а также вопросы производства, хранения и составления рецептов настойки пчелиного подмора с использованием подмора пчел в апитерапии.

Ключевые слова: подмор пчел, мед, болезни, апитерапия, организм пчелы, фармакологически активные вещества, рецепт.

Annotation. The chemical composition, pharmacodynamics and use of beekeeping products and pharmacologically active substances obtained from them (death bees) for various diseases are presented, as well as issues of production, storage and formulation of recipes for tincture of bee death using dead bees in apitherapy.

Keywords: dead bees, honey, diseases, apitherapy, bee body, pharmacologically active substances, recipe.

Hozirgi davirda biz bilamizki asalaridan asosiy mahsulot: asal, mum, zahar shu bilan birga qo‘shimcha mahsulot bo‘lgan zabrus, mum kuyasi va o‘lik asalaridan tayyorlangan ekstraktlar, malhamlar xalq tabobatida keng targ‘ib qilinayotgan apiteropiyada keng qo‘llanilmoqda. Bu yo‘nalishni ikkilamchi mahsulotlarini ishlab chiqarish, davolashda qo‘llash, farmokologiyada biologik faol moddalarni tayyorlash dolzarb hisoblanadi.

O‘lik asalarilar (podmor) shunchaki juda ko‘p miqdordagi biologik faol moddalarni o‘z ichiga olgan o‘lik asalarilarning jasadlaridir. O‘lik asalarilarning muhim qiymati uning tiklovchi xitozan kompleksidir. Tarkibi geparin, ari zahari, melanin, glyukozamin va sirka kislotasidan iborat. Shifo beruvchi moddalardan biri o‘lik asalarilarning uyada to‘planishi natijasida hosil bo‘lgan asalarilarning o‘limidir.

Asalarilar o‘limi qanday shakllanadi? Asalarilarning o‘limi butun yil davomida sodir bo‘ladi, lekin uning ko‘p qismi sovuq qish davridan keyin hosil bo‘ladi. U uyalar bahorgi tekshiruvi paytida yig‘iladi. Ushbu mahsulotning sifati ko‘p jihatdan uya egasining mahoratiga bog‘liq. Qish oylarida uyalarni o‘z vaqtida tozalash, tekshirish vaqtida mog‘or yoki chiriyotgan

hidsiz o'lik asalarilarni to'plash imkonini beradi, bu esa undan dorivor maqsadlarda foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. O'lik asalarilar.

O'lik asalarilar axlat bilan birga uyalardan chiqariladi, uni katta elakdan o'tkazadi. Agar barcha chiqindilar darhol ishlatilmasa, uning ma'lum bir qismi past haroratda quritish uchun pechkaga joylashtiriladi.

O'lik asalarilar teshikchalari bo'lgan maxsus moslashtirilgan idishda saqlanadi.

Ulardan foydalanish quydagi kasalliklarga yordam beradi:

- qon bosimini barqarorlashtirish;
- bo'g'imlarda yallig'lanishni bartaraf etish;
- tanadan chiqindilar va toksinlarni olib tashlash;
- hujayra qarishini sekinlashtiradi;
- ichak mikroflorasini normallashtirish;
- oshqozon kislotaliligini tartibga solish;
- organizmdagi metabolizmni yaxshilash.

Spirтли ekstraktlar o'lik asalarilardan ham tayyorlanadi. O'lik asalarilarning zahari uzoq vaqt saqlanib qoladi va uni spirтли ekstraktlarda ishlatish ajoyib dori olish imkonini beradi.

O'lik asalarilarni o'z ichiga olgan preparatlar umumiy mustahkamlovchi va tonik ta'sirga ega bo'lib, ular xalq tabobatida keng qo'llaniladi.

O'lik asalarilar vitamin va minerallarning qimmatli omboridir. Ko'pgina tadqiqotlar ushbu mahsulot juda ko'p foydali xususiyatlarga ega ekanligini tasdiqlaydi. Uyalarda ma'lum miqdordagi o'lik asalarilar qoladi. Ularning tanasida inson tanasining sog'lig'iga hissa qo'shadigan mikroelementlar va biologik faol komplekslar mavjud.

Qadimgi yunonlar o'lik asalarilarning foydalari haqida bilishgan. Ular ushbu mahsulotni ko'plab kasalliklarni davolash uchun ishlatishgan:

- milklarning yallig'lanishi;
- tish og'rig'i;
- ko'z kasalliklari.

Buyuk Britaniyadagi qadimgi tibbiyot kitoblarida revmatizm, qonli diareya va ichakdagi o'tkir og'riqlar, yiringli yallig'lanish va o'lik asalarilar bilan likemiya davolashda ajoyib ta'sir ko'rsatilgan.

O'lik ari tanalaridan malham yurak va qon tomirlari, endokrin va gematuriya tizimlari, asab kasalliklari va jinsiy kasalliklarni davolashda muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda insoniyat sog'lig'ini yaxshilash uchun ushbu mahsulotdan keng foydalanmoqda. Kichkina ari tanasi aminokislotalar va yog'lar bilan to'yingan, shuning uchun o'lik asalarilar juda ko'p foydali fazilatlarga ega. Mavjud har bir komponent ma'lum bir kasallikni davolashda faol kurashga hissa qo'shadi.

O'lik asalarilarning shifobaxsh xususiyatlari uzoq vaqt davomida ishlatilgan, ammo ular fan va tadqiqot ma'lumotlari bilan qo'llab-quvvatlanmagan. Ammo bugungi kunda ham, xom ashyo tarkibi o'rganilib, ko'plab tadqiqotlar va sinovlar o'tkazilganda, o'lik asalarilar bilan davolash noaniq reaksiyaga sabab bo'ladi.

Qadimgi Rimda podmoraga asoslangan dorilar mashhur shifokor Galen tomonidan keng qo'llanilgan. U asalarilarni maydalagan va asalga qo'shgan malham yordamida karbunkullar va og'iz bo'shlig'i kasalliklarini muvaffaqiyatli davolashda qo'llagan. Xuddi shu aralashma bilan u soch o'sishini tiklashga yordam berdi.

Qadimgi Rim faylasufi Pliniy asal bilan aralastirilgan o'lik asalarilardan kulning shifobaxsh xususiyatlarini tasvirlab berdi: u oftalmologik muammolarni muvaffaqiyatli davolashdi, shuningdek, soch o'sishini tikladi va qo'llab-quvvatladi.

17-asrga oid ma'lumotlar saqlanib qolgan. Ingliz shifokorlari o'lik arilarni quritib, maydalashni, so'ngra revmatik ko'rinishlar va urolitik kasalliklarni davolash uchun sut va sharob bilan ichishni tavsiya qildilar. Shuningdek asaldagi o'lik asalarilar ovqat hazm qilish kasalliklari va dermatologik muammolarni davolash uchun ishlatilgan.

2-rasm. Quritilgan o'lik asalarilar.

Asalari tanasi. Asalarichilik mahsulotlarining tarkibiy elementlarini o'z ichiga oladi:

Aminokislotalar;

Minerallar (temir, kaliy, kaltsiy, magniy va boshqalar);

Vitaminlar (A, B, C, D, E, H, K);

Fermentlar;

Gormonga o'xshash moddalar;

Oziq-ovqat tolasi, xitin, melanin, geparin, geparinoidlar, apitoksin, yog'lar, organik kislotalar;

Asalari zahari (apitoksil)

Tabiiy kuchli anestetik. Yarani davolovchi ta'sirga ega\$

O'simta hujayralariga tushkunlik ta'siriga ega va ularning o'sishiga to'sqinlik qiladi;

Yallig'lanish jarayonlarini to'xtatadi;

Oshqozon shirasi tomonidan hazm qilinmaydi, to'g'ridan-to'g'ri qonga so'riladi;

Ayoz va yuqori (115°C gacha) harorat ta'sirida o'z xususiyatlarini saqlab qoladi; Ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarni o'z ichiga oladi.

O'lik ari damlamasi uchun retseptlar.

Ba'zi apiterapevtlar (asalarichilik mahsulotlari bilan davolovchi mutaxassislar) bemorning to'liq yoshiga qarab ko'p tomchi olishni tavsiya qiladi. Og'iz orqali yuborish uchun spirtli damlamaning dozasi 50 ml suvda (taxminan ¼ chashka) suyultiriladi.

Damlamaning asosiy retsepti:

Asosiy retsept bo'yicha tayyorlangan aroqdagi o'lik asalarilarning damlamasi universaldir: yengil va og'ir kasalliklarni davolash uchun javob beradi.

Tayyorlash algoritmi:

Keng bo‘yinli idishga kukun yoki maydalanmagan asalarilarni to‘kib tashlang va aroq bilan to‘ldiring.

Idishni qopqoq bilan yoping, uni qalin mato bilan o‘rang va qorong‘i joyga qo‘ying.

Aralashmani 3-4 hafta davomida qoldiring (agar siz maydalangan o‘lik asalari tanasidan foydalansangiz, keyin 2 oy), tarkibini har 2-3 kunda bir marta silkiting.

Podmore damlamasi qorong‘i shisha idishda salqin joyda saqlanadi. Yaroqlilik muddati - 3 yilgacha.

Konsentrlangan o‘lgan asalari damlamasi uchun retsept:

Ba'zida konsentrlangan damlamasi jiddiy kasalliklarni davolash uchun (dori-darmonlarga qo‘shimcha ravishda) va tashqi foydalanish uchun ishlatiladi. Uni tayyorlash uchun 2 osh qoshiq kukun yoki 200 ml maydalangan o‘lik asalari tanasiga 200 ml 40⁰C etil spirti qo‘shiladi.

3-rasm.O‘lik ari damlamasi.

O‘lik ari damlamasini 40⁰C etil spirti bilan davolashda kiruvchi yomon ta'sirlar paydo bo‘lishi mumkin:

- qon bosimi ortishi;
- qonda trombotsitlar sonining kamayishi (qonning suyultirilishi);
- teri allergik reaksiyalari;
- haddan tashqari bezotavlanish , natijada uyqusizlik;
- katta mushaklarning spazmlari

O‘lik asalari tanasidan tayyorlangan malhamdan foydalanishda qarshi ko‘rsatmalar: Agar bemorning tarixida quyidagi kasalliklar mavjud bo‘lsa, uni ishlatmaslik kerak: surunkali kasallikning kuchayishi, sil kasalligining o‘tkir bosqichi, jigar va buyrak yetishmovchiligi, asalarichilik mahsulotlariga allergik reaksiyaga moyillik;yurak-qon tomir tizimining patologiyasi;asab yoki ruhiy kasalliklar, saratonning terminal bosqichi, tomir devorlarining o‘tkazuvchanligini oshirish, qon ketish tendentsiyasi, homiladorlik va laktatsiya davrida ayollar, 12 yoshgacha bo‘lgan bolalarga tavsiya etilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isamuxammedov A.I., Nikadambaeyev X.K. –Asalarichilikni rivojlantirish asoslari.Sharg matbaa nashriyoti. Toshkent 2013.
2. А.Е. Хомутов, Р.В. Гинойн, О.В. Лушникова, К.А. Пурсанов “Апитерапия» Нижний Новгород 2014
3. Д. Барнаулов. О.Д. “Мир медицины” Издательство: Лань ISBN: 5-8114-0174-4Год издания: 1999